

ANDRUETO, Maria Teresa. **Os afogados**. Ilustrações de Daniel Rabanal. Bahia: Solisluna, 2021. 72 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Andrueto nos brinda com uma narrativa inquietante sobre ditadura argentina e o destino daqueles que se opuseram ao regime. As ilustrações de Rabanal nos transportam para a incerteza daqueles tempos e para o ar pesado do que não podia ser dito.

Palavras-chave: História; Política; Ditadura.

¹ Elaborada para a 48ª Seleção Anual – Prêmio FNLIJ 2022 – Produção 2021, categoria Tradução Adaptação Jovem.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.